

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алоев Улугбек Махмудович ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИ ТУШУНИШГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Юсупов Сардорбек Баходирович МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ЁКИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШГА САБАБ БЎЛУВЧИ ОМИЛЛАР.....	14
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK SHARTNOMALAR TIZIMIDA TIBBIY SHARTNOMALARNING TABIATI...	22
4. Ачилова Лилия Илхомовна ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЗА ПОТЕРЮ ОТДЫХА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	39
5. Тошбоева Робия Собировна BIG DATA ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	47
6. Fazilov Farkhod Maratovich GIFT-BASED MONEY LAUNDERING.....	57
7. Ortiqov Abror Nemat o'g'li ODAM O'G'IRLASHNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI VA KVALIFIKATSIYASI.....	66
8. Салаев Нодирбек Сапарбаевич СОВРЕМЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕЖИТКОВ КОЛОНИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИИ ГУЛАГА.....	74
9. Мўйдинов Бобир Ботиржонович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	84
10. Бабаева Иродахон Эркинжон кизи ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	92
11. Ибрагимова Сабина Эркиновна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	101
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.....	109

Ortiqov Abror Nemat o‘g‘li,
 O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi
 universiteti Axborot-resurs markazi boshlig‘i
 E-mail: ayaksnavoi@gmail.com

ODAM O‘G‘IRLASHNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI VA KVALIFIKATSIYASI

For citation: Ortikov Abror Nemat ugli. CRIMINAL LEGAL ANALYSIS AND QUALIFICATION OF KIDNAPPING. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 5, pp. 66-73

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419671>

ANNOTATSIYA

Maqolada shaxs ozodligiga qarshi odam o‘g‘irlash jinoyatlari yuzasidan bir qancha huquqshunoslarining keng qamrovli fikrlari atoflicha yoritilgan, Jinoiy qilmishning jinoyat-huquqiy tahlili, jinoyat tarkibining subyektivi va subyektiv tomonining belgilari, odam o‘g‘irlash jinoyatlari aybdorlariga uning qilimishiga yarasha jazo tayinlanishi muammolari muhokama qilinib, respublikamizda inson huquqlarini ta‘minlash, jumladan shaxs erkinligi va uni o‘g‘irlashning jinoiy-huquqiy asoslarini mustahkamlash, odam o‘g‘irlash oqibatida murakkab aybli jinoyatlarning yuzaga kelishi va uni kvalifikatsiya qilinishi qisqacha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Erkinlik, odam o‘g‘irlash, jinoyat tarkibining subyektivi, murakkab aybli jinoyat, g‘arazgo‘ylik niyati, tutqunlikda ushlab turish, motiv va maqsad, g‘ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish, shaxs ozodligi, aqli rasolik va aqli norasolik, shaxs erkinligi.

Ортиқов Аброр Немат угли,
 Начальник Информационно-ресурсного центра
 университета Общественной безопасности Республики Узбекистан
 E-mail: ayaksnavoi@gmail.com.

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ

В статье кратко освещены комплексные мнения ряда правоведов относительно преступлений похищения людей против свободы личности, уголовно-правовой анализ преступного деяния, признаки предмета и субъективной стороны преступления, наказание за совершение преступления. Обсуждены вопросы назначения лиц, совершивших преступления похищения людей, по их действиям, защиты прав человека в нашей республике, в том числе укрепление уголовно-правовой основы свободы личности и похищения людей, возникновение сложных уголовных преступлений в результате похищения и его квалификация были кратко разьяснены.

Ключевые слова: Свобода, похищение человека, предмет преступления, состав преступления, злой умысел, задержание, мотив и цель, незаконное лишение свободы, свобода личности, вменяемость и умственная отсталость, свобода личности.

Ortikov Abror Nemat ugli,

Head of the Information Resource Center of the Public
Security University of the Republic of Uzbekistan

E-mail: ayaksnavo@gmail.com.

CRIMINAL LEGAL ANALYSIS AND QUALIFICATION OF KIDNAPPING

ANNOTATION

The article briefly highlights the complex opinions of a number of legal scholars regarding the crimes of kidnapping against personal freedom, criminal legal analysis of a criminal act, signs of the subject and subjective side of the crime, punishment for committing a crime. The issues of appointing persons who committed crimes of kidnapping based on their actions, protecting human rights in our republic, including strengthening the criminal legal basis for individual freedom and kidnapping, and the emergence of complex criminal offenses were discussed. the result of the abduction and his qualifications were briefly explained.

Keywords: Freedom, kidnapping, subject of the crime, corpus delicti, malicious intent, detention, motive and purpose, unlawful deprivation of liberty, personal freedom, sanity and mental retardation, personal freedom.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar sharoitida, jamiyat hayotida barqarorlikni ta'minlash orqali inson huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish, aholi farovonligini yuksaltirish orqali huquqiy-demokratik davlat qurish eng muhim vazifa hisoblanadi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev alohida ta'kidlanganidek, "Biz o'z faoliyatimizda qonun ustuvorligi, tartib-intizom, inson huquq va erkinliklarini ta'minlashga alohida e'tibor beramiz, yurtimizda barpo etilayotgan huquqiy-demokratik davlatda adolatsizlik bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz"[1] so'zlari jamiyatimiz kuch va imkoniyatlarini shu yo'lda safarbar etilishini ko'rsatdi.

Inson erkinligining noqonuniy cheklanishi ham, huquqiy-demokratik davlatda qonun ustuvorligining buzilishiga olib keladi. Zero, Asosiy qonunimizning 13-moddasida shunday deyilgan: O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi.[2] Xalqaro qonunchilikda ham jumladan, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan Inson huquqlari Umumjahoni Deklaratsiyasining 1-moddasida ham quyidagicha belgilangan: "Barcha odamlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda teng bo'lib tug'iladilar".[3] Erkinlik tushunchasi har qanday shaxsga nisbatan emas, balki o'z xatti-harakati, xulq atvori va faoliyati uchun javobgarlikni his etadigan, sanaviy jihatdan barkamol insonga nisbatan qo'llaniladi.[4] Odam erkinligini cheklash bilan bog'liq jinoyatlar tarkibi tahlil qilinganda, shuningdek jinoyat qonunini qo'llashda jinoyat tamom bo'lgan vaqtini aniqlash katta ahamiyat kasb etadi. Aybdorning harakatlarini kvalifikatsiya qilishda odam o'g'irlash sodir etishga suiqasd qilish va tamom bo'lgan jinoyatni fikrlash zarur. Aybdorga uning qilmishiga yarasha jazo tayinlanishi mazkur harakatlar to'g'ri kvalifikatsiya qilinishi bilan belgilanadi, chunki qilmish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 25-moddasining ikkinchi qismiga havola bilan kvalifikatsiya qilingan holda jazo muddati Jinoyat kodeksi maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etish eng ko'p muddatning to'rt dan uch qismidan ortiq bo'lishi mumkin emas.

Inson erkinligidan mahrum qilingandan e'tiboran jinoyat tugagan, deb e'tirof etiladi. O'g'irlangan odamning qancha muddat mobaynida ushlab turilganligi qilmishining kvalifikatsiyasi uchun ahamiyati yo'q. Odam o'g'irlash sodir etilganda qarindosh (masalan bola) jabrlanuvchi bo'lishi mumkin emas, basharti shaxsda unga egalik qilish huquqi mavjud bo'lsa. Masala, ota o'z

bolasini xotinidan “o‘g‘irlagan” bo‘lsa uning harakatlarida jinoyat tarkibi mavjud emas. Agar jabrlanuvchi “o‘g‘ri” bilan kelishib, o‘zi turar joyini ixtiyoriy tark etsa va o‘zining ozod qilinishi uchun “o‘g‘ri” bilan birgalikda pul so‘rasa, qilmish JK 137-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinmaydi, bunda tovlamachilik (JK 165-moddasi) va firibgarlik (JK 168-moddasi) jinoyatlarining tarkiblari mavjud bo‘ladi.[5]

B.A.Gadjiemenov bola o‘g‘irlash tamom bo‘lgan vaqt deb aybdor bolani egallab olib, o‘zi bilan olib ketgan yoki uni yashirib qo‘ygan paytini hisoblagan. Uning fikricha, bunda qilmish oshkor bo‘lgan va bola aybdordan qaytarib olinib ota-onasiga topshirilgani ahamiyatga ega emas.[6]

Jismoniy zo‘rlilik inson tana a‘zolariga bevosita ta‘sir etishda, ruhiy zo‘rlilik unga bosim o‘tkazish, azoblash yoki jabrlanuvchining eng yaqin kishisiga muayyan salbiy ta‘sir qilish bilan qo‘rqitishda ifodalanadi, zo‘rlilik faqat jabrlanuvchining o‘ziga nisbatan emas, yaqin kishilariga nisbatan ham ishlatilishi yoki zo‘rlilik ishlatish bilan qo‘rqitib, sodir etilishi mumkin.[7] Agar odam o‘g‘irlash aldash yoki ishonchni suiiste‘mol qilish yo‘li bilan sodir etilgan bo‘lsa, jabrlanuvchi u keltirilgan joyda tutqunlikni saqlashga kirishilgan paytdan boshlab, jabrlanganligini anglab yetgan paytdan qilmish tamomlangan jinoyat deb e‘tirof etilishi mumkin. Aybdor jabrlanuvchi ustidan o‘z hukmini o‘tkazish ya‘ni egalik qilish, harkatlarini cheklash imkoniyatiga ega bo‘lishi jinoyat ro‘y berganligining dalili bo‘lishi mumkin. M.X.Rustambayev ta‘biri bilan aytganda, “egallab olish deganda jabrlanuvchiga egalik qilish, uning taqdirini belgilash imkoniyatiga ega bo‘lish uchun uni shaxsiy erkinligidan mahrum qilishni nazarda tutiladi”.[8]

Ma‘lumki, odam o‘g‘irlashning zo‘rlilik ishlatishga asoslagan usuli aldash yoki ishonchni suiiste‘mol qilishga qaraganda xavfliroq. Shu tufayli ham, tirik odamni zo‘rlilik ishlatish yo‘li bilan tutqunlikka olishni u hali makonda boshqa joyga ko‘chirilmagani uchun mazkur jinoyat sodir etishga suiqaqd qilish sifatida baholashimiz kerak bo‘ladi. Binobarin, aybdorga tayinlangan jazo muddati O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 58-moddasiga muvofiq JK maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etishning ko‘p muddatini to‘rt dan uch qismidan ortiq bo‘lishi mumkin emas. Agar odamni muayyan joyda aldash yo‘li bilan olib ketilgan va uni shu yerda ushlab turishga kirishishgan, lekin hali makonda boshqa joyga ko‘chirmagan bo‘lsa, mazkur harakatlar tamom bo‘lgan jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinishi lozim, ya‘ni aybdorga ozodlikdan mahrum qilinishining eng ko‘p muddati tayinlanishi mumkin.

Amalda jinoyat uni sodir etgan shaxslar ushlanishi va jabrlanuvchi ozodlikka chiqarilishi, amalga oshirgan operatsiya natijasida jinoyatchining o‘ldirilishi, o‘g‘irlangan odam qochib ketishi, aybdorlar uni ixtiyoriy ravishda ozod qilishlari natijasida tugashi mumkin.

Jinoyat qonunida mazkur jinoyat tajovuzning ijtimoiy xavflilik darajasini baholash va uni kvalifikatsiya qilish shaxsni ushlab turish muddatiga bog‘liq emas. Jinoyatni kvalifikatsiya qilishda jinoyat obyektini muhim bo‘lib, M.X.Rustambayevning yozishicha, odam o‘g‘irlashning bevosita obyektini odamlarning istagan yerda bo‘lish erkinligini kafolatlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.[9] Shunga qaramay, jinoyat obyektiv tomonining mazkur muhim jinoyatini obyektivlashtirishga urinishlar bo‘lgan. Xususan, ayrim mutaxassislar “ozgina vaqt bo‘lsa ham” degan vaqt oralig‘ini ko‘rsatadilar. Fikrimizcha, bu nisbiy kategoriya u aniq vaziyat bilan belgilanadi. Masalan, ayrim mualliflar jabrlanuvchining bir joydan boshqa joyga ko‘chirish erkinligini zo‘rlilik ishlatish yo‘li bilan cheklash qisqa vaqt davom etgani qilmishni kam ahamiyatli ekanligidan va shu tufayli u jinoyat hisoblanmasligidan dalolat berishi mumkin,[10] deb hisoblaydilar.

Ushbu nuqtayi nazardan kelib chiqib, qilmishning kam ahamiyatliligi nafaqat obyektiv, balki subyektiv holatlarni ham nazarda tutadi. Bunda subyektiv holat aybdorning harakatlariga baho berishda birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Masalan, aybdor o‘zga shaxsni uning xohish–irodasidan qat‘i nazar qisqa vaqt ozodlikdan mahrum qilishni o‘ylagan va o‘ziga bog‘liq bo‘lmagan holatlarga ko‘ra bunga erisha olmagan, shu tufayli ham ozodlikdan mahrum qilish kam vaqt davom etgan bo‘lsa, bunday holda mazkur shaxsning harakatlarini kam ahamiyatli qilmish deb hisoblash mumkin emas.

Inson o‘z muhitdan ajratilganidan so‘ng sodir etilgan qilmish tamom bo‘lgan jinoyat bosqichida davom etadi va jabrlanuvchini boshqa joyga ko‘chirish va ushlab turishni o‘zida ifodalaydi.

O'g'irlangan odamni makonda bir joydan boshqa joyga ko'chirish doim zo'rlik ishlatish xususiyatiga ega bo'ladi va uning xohish – irodasi bog'liq bo'lmagan holda amalga oshiriladi. Shaxsni bir joydan boshqa joyga ko'chirish yo'llari turli ko'rinishda bo'lishi kutiladi (qo'riqlab kuzatib borish, transport vositasida olib borish va h.k.). Jabrlanuvchini bir joydan boshqa joyga qancha masofaga ko'chirilganligi holati aybdorning harakatlarini kvalifikatsiya qilishga ta'sir ko'rsatmaydi, lekin sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi.

Odam o'g'irlashda jabrlanuvchini ushlab turish ijtimoiy xavfli qilmishning tarkibiy qism sifatida tirik odamga o'zi bo'lib turgan joyini tark etish va o'z xohish – irodasiga muvofiq ish ko'rsatishga zo'rlik (jismoniy yoki ruhiy zo'rlik) ishlatish yo'li bilan to'sqinlik qilishdan iborat.

Odamni ushlab turish deganda, insonga u joylashtirilgan muayyan cheklangan makonni tark etishga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan, zo'rlik ishlatishga asoslangan harakatlar tushuniladi.[11] Bu harakatlar jabrlanuvchi mustaqil tark etishga qadir bo'lmagan xonada, suv yoki havo kemasida, avtobusda, boshqa xil transport vositasida va hokazolarda ushlab turishdan iborat bo'lishi mumkin.

Odam o'g'irlash jinoyatlarida shaxsni tutqunlikda ushlab turish muddati huquqiy axamiyatiga ega emas, lekin qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasiga baho berishda sud tomonidan e'tiboriga olinishi mumkin.

Subyekt va subyektiv tomon jinoyat tarkibining subyektiv belgilari hisoblanadi. Jinoyat huquqida jinoyatning subyektiv muammosiga odatda alohida e'tibor qaratiladi.[12] Bu muammo hozirgi vaqtda ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Subyekt har qanday jinoyat tarkibining muqarrar belgisi hisoblanadi. Subyektsiz jinoiy faoliyat amalga oshirilishi mumkin emas. Subyektning belgilari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Umumiy qismi ikkinchi bo'limining "Javobgarlikka tortilishi lozim bo'lgan shaxslar" deb nomlangan IV bobidan o'rin olgan 17-19-moddalarda mustahkamlangan bu jinoiy javobgarlik yoshiga to'lgan aqli raso jismoniy shaxs.

Jismoniy shaxs (fuqarolik huquqida) — huquqiy munosabatlarning ishtirokchisi bo'lgan alohida fuqaro (chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar)ni ifodalovchi tushuncha[13] sifatida qaraladi. Jinoyat qonunida jismoniy shaxs tushunchasiga ta'rif berilmagan, lekin bunga hojat ham yo'q, chunki mazkur iboraning keng belgilaridan qat'i nazar, inson (O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, chet el fuqarosi va fuqaroligi bo'lmagan shaxs)ni anglatadi. Xorijiy davlatlar (Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy, AQSH, Fransiya va boshqalar), shu jumladan roman-german huquq tizimiga mansub mamlakatlardan farqli o'laroq, O'zbekiston Respublikasining jinoyat huquqida yuridik shaxslarning jinoiy javobgarligi mavjud emas. Ayrim yuridik adabiyotlarda bunday yuridik javobgarlikni belgilash imkoniyati xususida fikr – mulohazalarga duch kelish mumkin.[14]

Jinoyat kodeksi 18-moddasida subyektning muhim belgilari – aqli rasolik va aqli norasolik tushunchalariga ta'rif berilgan. Jinoyat sodir etish vaqtida o'z qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglagan va o'z harakatlarini boshqara olgan shaxs aqli raso deb topiladi. Ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etish vaqtida aqli noraso holatda bo'lgan, ya'ni surunkali ruhiy kasalligi, ruhiy holati vaqtincha buzilganligi, aqli zaifligi yoki boshqa tarzdagi ruhiy kasalligi sababli o'z harakatlarining ahamiyatini anglay olmagan yoki harakatlarini boshqara olmagan shaxs javobgarlikka tortilmaydi. Ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etgan va sud tomonidan aqli noraso deb topilgan shaxsga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llanilishi mumkin.

Shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish mumkin bo'lgan yoshni belgilashda qonun chiqaruvchi insonning ruhiy – fiziologik yetuklik darajasini, ya'ni uning o'z harakatlarining ahamiyatini anglash (tafakkuriy omil) va ularni boshqarish (irodaviy omil) qobiliyatini e'tiborga oladi. Bunday qobiliyat insonda darhol emas, balki u muayyan yoshga to'lganidan so'ng yuzaga keladi.[15] Mazkur yosh Jinoyat kodeksi 17-moddasi bilan tartibga solingan bo'lib, ushbu qoidaga muvofiq jinoyat sodir etgunga qadar o'n olti yoshga to'lgan, aqli raso jismoniy shaxslar javobgarlikka tortiladilar.

Ayni damda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 137-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatning subyektiv o'n to'rt yoshga to'lgan aqli raso shaxs hisoblanadi (JK 17-moddasi uchinchi qismi). Ayni vaqtda o'xshash jinoyat – zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish (138-modda) uchun shaxs o'n olti yoshdan boshlab jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu

hodisa qonun ijodkorlari tomonidan odam o'g'irlash jinoyatining ijtimoiy xavflilik darajasini yuqoriroq deb e'tirof etishlaridan dalolatdir.

Ayrim mutaxassislar masalaning bunday yechimiga e'tiroz bildirganlar. Masalan, N.E.Martinenko: "Odam o'g'irlash jinoyatining obyektiv tomoni uch muqarrar harakat: jabrlanuvchini tutqunlikka olish, uni boshqa joyga ko'chirish va so'ngra shu yerda ushlab turishdan iborat. Jabrlanuvchini tutqunlikka olish va ushlab turish uchun muayyan jismoniy kuchga ega bo'lish talab etiladi. Vaholanki, o'n to'rt - o'n besh yashar voyaga yetmagan shaxslarda bunday kuch hali mavjud bo'lmaydi",[16] deb hisoblaydi. Odam o'g'irlash muammosini maxsus o'rgangan B.A.Gadjiemenov ham yigirma yoshga to'lmagan shaxslar tomonidan odam o'g'irlash hollariga duch kelmaganligini bildirgan.[17]

Jinoiy qilmishlarni kvalifikatsiya qilish har qanday jinoyat uchun jazo tayinlashning muhim elementi hisoblanadi. Jinoyatchining, shu jumladan insonning jismoniy erkinligiga tajovuz qilgan shaxsning harakatlariga baho berishda tergovchi, prokuror va sud qaysi jinoyat-huquqiy norma qo'llanilishi lozimligi haqidagi masalani hal qilishi, ya'ni sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishni to'g'ri kvalifikatsiya qilishi talab etiladi. "Qilmishni qonun talablariga muvofiq ravishda kvalifikatsiya qilinishi odil sudlovni amalga oshirishning muhim sharti hisoblanadi".[18] Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqiga muvofiq jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish jinoiy javobgarlikning yuzaga kelishi va uni amalga oshirish uchun yuridik asos hisoblanadi.[19] Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish deganda, odatda sodir etilgan qilmish belgilarining jinoyat-huquqiy normada nazarda tutilgan jinoyat tarkibining belgilariga muvofiqligini aniqlash tushuniladi. Ijtimoiy xavfli qilmishni to'g'ri kvalifikatsiya qilish mazkur qilmishni sodir etgan shaxslarning qonuniy huquqlari va manfaatlariga rioya etilishini ham, undan jabrlangan fuqarolarining qonuniy huquqlari va manfaatlariga rioya etilishini ham ta'minlaydi.

Yuqoridagi jinoiy holatlarni kvalifikatsiyasida jinoyatni og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlarga alohida e'tibor qaratish lozim. Jazoni og'irlashtiruvchi holatlarning mavjudligi ko'rib chiqilayotgan jinoyat tarkibining ijtimoiy xavflilik darajasini kuchaytiradi. O'z.Res.JK 137-moddasining ikkinchi qismida bunday holatlarga quyidagilar kiritilgan:

- a) odam o'g'irlash jinoyatini voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etish;
- b) g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda odam o'g'irlash;
- v) odam o'g'irlashni bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirilib sodir etish;
- g) takroran yoki xavfli retsivist tomonidan odam o'g'irlash.

Bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib odam o'g'irlash jinoyat qonuniga javobgarlikni og'irlashtiruvchi holat sifatida kiritilgani shu bilan belgilanadiki, ikki yoki undan ortiq shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar doim ularning unumdorligini oshiradi, binobarin, qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini ham kuchaytiradi. Bundan tashqari, jinoyatlar bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilganida bir jinoyatchining boshqa jinoyatchiga ruhiy madad ko'rsatishi yuz beradi. Odam o'g'irlash jinoyatining og'ir oqibatlariga o'g'irlangan shaxsning o'zini o'zi o'ldirishini ham kiritish lozim. Odatda, ozod bo'lishiga umidning yo'qolishi yoki saqlash sharoitlarining toqat qilib bo'lmas darajada og'irligi jabrlanuvchini o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazadi. O'g'irlangan shaxs ozodlikka chiqishga urinar ekan, o'zining ehtiyotsizligi orqasida o'limga sabab bo'luvchi jarohat olishi, masalan, uying tomidan yiqilib tushishi mumkin. Bundan tashqari, zo'rlik ishlatish yo'li bilan tutqunlikda ushlab turilgan shaxsni u bilan bitta kamera, yerto'la, o'ra, zindon va shu kabilarda o'tirgan odamlar o'ldirib qo'yishlari mumkin. Odam o'g'irlash jinoyatining og'ir oqibatlariga homila tushishi, ruhiy holatning buzilishi, giyohvandlik yoki zaharvandlik kasalligiga yo'liqishini ham kiritish o'rinli bo'ladi. Bunda mazkur oqibatlar jinoyatchining bevosita jismoniy harakatlari natijasidagina emas, balki uning bevosita harakatlari, chunonchi: kasal odam qorong'ilikda uzoq vaqt saqlanishi natijasida ko'r bo'lib qolishi, ruhiy holatning kuchli buzilishi, surunkali kasallikning qo'zg'alishi, ochlik, sovuq va hokazolar natijasida yuz berishi mumkin. Oldindan til biriktirish (og'zaki, yozma tarzda va h.k.) ikki yoki undan ortiq shaxs jinoyatni sodir etish, uning joyi, vaqti va usuli, rollarni taqsimlash, shuningdek qilmishni sodir etishning boshqa holatlari haqida oldindan ahdlashib olishlarida namoyon bo'ladi.[20] Bunday ahdlashuv faqat jinoyatga tayyorgarlik ko'rish bosqichida amalga oshirilishi mumkin. Agar u odam

o'g'irlash jinoyatini sodir etishga suiqasd qilish bosqichida yuz bergan bo'lsa, aybdorlikning qilmishi javobgarlikni og'irlashtiruvchi mazkur belgi bilan tavsiflanishi mumkin emas. Ikki yoki undan ortiq shaxs odam o'g'irlash jinoyatini birgalashib sodir etgani, mazkur shaxslarning har biri bajaruvchi hisoblanishini va ular jinoyatining obyektiv tomonini bajaruvchilarini anglatadi. Ular jinoyatni sodir etishga bir vaqtning o'zida, ya'ni parallel ish ko'rgan bo'lishlari ham, turli vaqt oraliqlarida harakat qilgan bo'lishlari ham mumkin. Masalan, jinoyatning bajaruvchilaridan biri tirik odamni tutqunlikka olishga qaratilgan harakatlarni boshlaydi, boshqa bir bajaruvchi jabrlanuvchini bir joydan boshqa joyga ko'chiradi, qolgan bajaruvchilar esa, keyinchalik qo'shib, shaxsni tutqunlikda ushlab turishni amalga oshiradilar. Tashkilotchi, dalolatchi yoki yordamchining harakatlari tahlil qilinayotgan jinoyatning obyektiv tomoniga kirmaydi va bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan qilmish sifatida kvalifikatsiya qilinishi mumkin emas. Ular O'zR JKning 28-moddasiga havola bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim. Odam o'g'irlash jinoyati xavfli retsivist tomonidan sodir etilganda ham javobgarlikni og'irlashtiruvchi holat hisoblanadi.

JKning 34-moddasiga muvofiq, shaxsning ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun sudlanganidan keyin qasddan yangi jinoyat sodir etishi retsivist jinoyat deb topiladi. Ilgari hukm qilingan jinoyatiga o'xshash jinoyat sodir etgan, JKda alohida ko'rsatilgan hollarda esa, Maxsus qismning boshqa moddalari bilan ham hukm qilingan shaxsning qasddan yangi jinoyat sodir etishi xavfli retsivist jinoyat deb topiladi.

Shaxsni xavfli retsivist deb hisoblash masalasini sud hal qilmaydi, balki qonunning o'zida belgilab qo'yilgan asoslarga ko'ra shaxs xavfli retsivist hisoblanadi. Shaxs xavfli retsivist sifatida uni tergov organlari tomonidan ayblash jarayonida e'tirof etilishi lozim. Xavfli retsivist tomonidan jinoyat sodir etilishi bir qator jinoyatlarning tavsiflash belgisi hisoblanadi va bu holat shaxs dastlabki tergov organi tomonidan ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinayotganida ko'rsatib o'tilgan bo'lishi lozim va keyinchalik bu sud hukmining tavsif qismida ham asoslantirilgan bo'lishi kerak.

Xulosa o'rnida aytganda, inson erkinligiga qarshi jinoyatlarning jinoiy-huquqiy tahlilini yakunlar ekanmiz O'z.Res.JK 137-moddasi ikkinchi qismida ko'zda tutilgan og'irlashtiruvchi holatlarni quyidagi belgilar bilan to'ldirish lozim: hayot va sog'liq uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatib yoki bunday zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib; qurol ishlatib yoki qurol sifatida ishlatiladigan boshqa predmetlardan foydalanib; homiladorligi aybdorga ayon bo'lgan shaxsga nisbatan; xorijiy davlatning rasmiy vakiliga yoki xalqaro huquqiy muhofazadan foydalanuvchi shaxsga nisbatan; yetti kundan ko'p muddat tutqunlikda ushlab turish; boshqa jinoyatni yashirish yoki uni sodir etishni yengillashtirish maqsadida; yollangan holda sodir etish; xizmat lavozimidan foydalangan holda sodir etish. Ushbu holatlar mazkur qilmishni sodir etishni osonlashtiradi, uni yashirishga ko'maklashadi va qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini kuchaytiradi. Ko'rib chiqqanimizdek odam o'g'irlash jinoyatining og'irlashtiruvchi belgilari o'ziga xos va alohida xususiyatlarga ega. Ushbu belgilarning har birini sinchiklab o'rganish va tahlil qilish, mazkur jinoyatni kvalifikatsiya qilishda katta amaliy ahamiyat kasb etadi hamda jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish uchun zamin hozirlaydi.

Jinoyat huquqida qonun chiqaruvchining odam o'g'irlash jinoyati uchun javobgarlik yoshini o'n to'rt yoshgacha pasaytirish yetarli asoslarga ega emas. Chunki mazkur tarkibining ancha murakkab bo'lgan obyektiv tomonini bajarish imkoniyati shaxsining lozim darajada ijtimoiy yetukligidan dalolat beradi. Ushbu jinoiy qilmishni sodir etgan taqdirda ham o'n to'rt yoshli o'spirin jinoyatni kimningdir ta'siri yoxud tazyiqi ostida bajarishi ehtimoli yuqori. Mazkur jinoyatni ko'rsatilgan yoshdagi shaxslar tomonidan sodir etish hollari kam uchrashi ham jinoiy javobgarlik yoshini oshirish haqidagi fikrimiz uchun asos bo'ladi. Shu ma'noda JK 17-moddasi 3-qismidan 137-modda degan so'zni chiqarib tashlash maqsadga muvofiq. Buni esa qo'shimcha ravishda jinoiy-huquqiy qonunchiligimizga insonparvarlik tamoyillari kiritilishi bilan izohlash mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: O‘zbekiston, 2017.-B.19. (Mirziyoyev Sh.M. We will build our great future together with our brave and noble people. Tashkent: Uzbekistan, 2017.-B.19.)
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: O‘zbekiston nashryoti. 2023.-B.6. (Constitution of the Republic of Uzbekistan. Tashkent: Publishing House of Uzbekistan. 2023.-B.6.)
3. Mo‘minov A.R., Tillabayev M.A. Inson huquqlari. Darslik - Toshkent: Adolat. 2013.-B.199. (Mominov A.R., Tillabayev M.A. Human rights. Textbook - Tashkent: Justice. 2013.-B.199.)
4. Rustambayev M.X., Choriyev M.Sh. Inson huquqi. Darslik- T.: Yuridik adabiyotlar publish, 2022.-B.247. (Rustambayev M.Kh., Choriyev M.Sh. Human rights. Textbook - Tashkent: Legal literature publishing, 2022.-B.247.)
5. Rustambayev M.X.O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar. Maxsus qism. - Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2021.-B.210. (Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan Rustambayev M.Kh. Special part. - Tashkent: Legal literature publish, 2021.-B.210.)
6. Гаджиэменов Б.А. Некоторые криминологические аспекты похищения человека // Вопросы структуризации экономики.- Махачкала, 2000.-С.27-28. (Gadzhiemenov B.A. Some criminological aspects of kidnapping // Issues of economic structuring. - Makhachkala, 2000.-pp.27-28.)
7. www.ziyouz.com kutubxonasi. O‘zbekiston milliy ensklopediyasi 2001-2005-yil ma'lumotlari. (Data of the National Encyclopedia of Uzbekistan 2001-2005)
8. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том.3: Преступления против личности. Преступления против мира и безопасности.Учебник для ВУЗов.-Ташкент:ТГЮИ, 2008.-С.268. (Rustambayev M.Kh. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. A special part. Volume. 3: Crimes against the person. Crime against peace and security. Textbook for universities.-Tashkent: TSLU, 2008.-P.268.)
9. Rustambayev M.X.O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharh. Maxsus qism. - Toshkent: Adolat, 2016.-B.155. (Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan Rustambayev M.Kh. Special part. - Tashkent: Adolat, 2016.-B.155.)
10. Уголовное право. Особенная часть/ Под ред. В.Н.Петрешева.-М., 1999.-С.76. (Criminal law. Special part / Ed. V.N.Petresheva.-M., 1999.-P.76.)
11. Оганян Р.Э. Похищение человека: исторические и правовые проблемы.-М., 2001.-С.103. (Ohanyan R.E. Kidnapping: historical and legal problems.-M., 2001.-P.103.)
12. Abdurasulova Q.R. Jinoyatning maxsus subyekti. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent: TDYUI, 2005. - B.124.; Bakunov P Ayb-jinoyat subyektiv tomoninig zaruriy belgisi sifatida.-Toshkent: Adolat, 2006.-B.100. (Abdurasulova Q.R. Special subject of the crime. Study guide.- Tashkent: TSLU, 2005. -B.124.; Bakunov P. Guilt as a necessary sign of the subjective aspect of crime.-Tashkent: Adolat, 2006.-B.100.)
13. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent. 2000-yil. (National Encyclopedia of Uzbekistan. The first volume. Tashkent. 2000 year.)
14. Yakubov A.S., Rustambayev M.X., Karaketov I.M., Usmonaliyev M. “O‘zbekiston Respublikasining jinoyat va jazo to‘g‘risidagi qonunchiligining kontseptsiyasi”. O‘zbekiston Respublikasi yangi kodekslari: nazariya va amaliyot.- Toshkent, 1994.-B.21-31.; Safarov J. Ekologik qonunchilikni buzganlik uchun jinoiy javobgarlik: muammo va muloxaza / “Jinoyat qonunchiligini takomillashtirish muamolari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami.- Toshkent: TDYUI, 2010.- B.313-317. (Yakubov A.S., Rustambayev M.Kh., Karaketov I.M., Usmonaliyev M. "Concept of the legislation of the Republic of Uzbekistan on crime and punishment". New codes of the Republic of Uzbekistan: theory and practice. - Tashkent, 1994.-P.21-31.; Safarov J. Criminal liability for violation of environmental legislation: problems and considerations / Collection of materials of the scientific and practical conference on the topic "Problems of improving criminal legislation".-Tashkent: TSLU, 2010.- B.313-317.)

15. Shamsiyev E.S, Iskandarov A.I, Zufarov R.A., Talimbekova V.K. Sud-tibbiy fanlari (sud tibbiyoti, sud psixatriyasi, sud narkologiyachi).- Toshkent: TDYUI, 2004.- B. 254-263. (Shamsiyev E.S., Iskandarov A.I., Zufarov R.A., Talimbekova V.K. Forensic sciences (forensic medicine, forensic psychiatry, forensic narcologist).- Tashkent: TSLU, 2004.- P. 254-263.)
16. Мартыненко Н.Э. Похищение человека: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дисс. ...канд. Юрид. наук.-М., 1994.-С.12. (Martynenko N.E. Kidnapping: criminal and criminological aspects: Abstract of the dissertation of the candidate Legal Science.-М., 1994.-P.12.)
17. Гаджиэменов Б.А. Уголовно-правовые и криминологический проблемы похищения человека: Автореф. дисс. ...канд. Юрид. наук.-М., 2000.- С.11. (Gadzhiemenov B.A. Criminal and criminological problems of kidnapping: Abstract of the dissertation of the candidate Legal Science.-М., 2000.- P.11.)
18. Usmonaliyev M. Jazo tayinlash. O'quv qo'llanma. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2003. - B. 6. (Usmonaliyev M. Punishment. Study guide. - Tashkent: New age generation, 2003. - P. 6.)
19. Пулатов Ю., Ахмедова Г. Дифференциация наказания: понятие, содержание, значение // Вестник ТГЮИ. - Ташкент, 2010. - №3. - С.82-83. (Pulatov Yu., Akhmedova G. Differentiation of punishment: concept, content, meaning // Bulletin of TSLU. - Tashkent, 2010. - No. 3. - P.82-83.)
20. Muhamedjanov S. Ishtirokchilikda sodir etiladigan jinoyatlar uchun tayinlanadigan jazoni individuallashtirish // TDYuI Axborotnomasi. - Toshkent, 2010. - B.124-126.; Muhamedjanov S. Jinoyat huquqida ishtirokchilik shakllari // TDYuI Axborotnomasi. - Toshkent, 2009. - B.87-90.; Рустамбаев А. Организованная группа как форма соучастия, влияющая на квалификацию преступления // Вестник ТГЮИ.-Ташкент, 2009.-С.107-111. (Muhamedzhanov S. Individualization of punishment for crimes committed in participation // Bulletin of TSLU. - Tashkent, 2010. - B.124-126.; Muhamedzhanov S. Forms of participation in criminal law // Bulletin of TSLU. - Tashkent, 2009. - B.87-90.; Rustambaev A. Organized group as a form of complicity that influences the qualification of a crime // Bulletin of TSLU.-Tashkent, 2009.-P.107-111.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000